

QORAQALPOG'ISTON SHAROTIDA EJEVIKA (MAYMUNJON) YETISHTIRISH AGROTEKNIKASI

Uzakbergenov Ulugbek Tanatar uli

Qaljanov Qilishbay Erejepovich

**Akademik.M.Mirzaev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot
instituti Qoraqalpoq ilmiy tajriba stantsiyasi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13304319>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'istonda evika (maymun) yetishtirishning qishloq xo'jaligi texnologiyasi muhokama qilinadi. Evika yoki maymun mintaqaning qishloq xo'jaligi va ekologiyasi kontekstida muhim o'rganish mavzusidir. Ularni ko'paytirish bo'yicha agrotexnik tadbirlar hayvonlarning sog'lig'i va mahsuldorligini saqlash uchun zarur bo'lgan oziqlantirish, parvarish qilish xususiyatlari, shuningdek, sanitariya-gigiyena jihatlarini o'z ichiga oladi. Evikaning Qoraqalpog'istonning iqlim sharoitiga moslashishi va mintaqa ekotizimiga mumkin bo'lgan ta'siri bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqiladi. Uy-joy sharoitlarini optimallashtirish, ushbu primatlarni muvaffaqiyatli ko'paytirish va parvarish qilish uchun ilg'or texnologiyalar va amaliyotlarni joriy etish usullari tasvirlangan. Ishlar mavjud usullarni takomillashtirish va Evika uchun agrotexnik parvarishning samarali tizimini yaratishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: evika (maymun), qishloq xo'jaligi texnologiyasi, o'sish, qoraqalpog'iston, qamoqqa olish shartlari, oziqlanish, sanitariya jihatlarini, moslashuv ekotizim, hosildorlik.

O'zbekiston hududida joylashgan Qoraqalpog'iston Respublikasi o'ziga xos iqlim sharoiti va ekologik xususiyatlari bilan ajralib turadi. So'nggi yillarda Respublikada qishloq xo'jaligining muqobil turlariga, jumladan, ekzotik mevalarni ko'paytirishga qiziqish ortib bormoqda. Bunday turlardan biri evika (maymun) bo'lib, u o'zining moslashuvchanligi va mahalliy iqtisodiyotga potentsial foydasi bilan e'tiborni tortdi. Qoraqalpog'istonda evika yetishtirish bilan bog'liq qishloq xo'jaligi agrotexnologiyasining asosiy jihatlarini, jumladan, iqlim sharoitlari, oziqlantirish, sanitariya va mahalliy sharoitga moslashish ko'rib chiqiladi.

Qoraqalpog'istonning iqlimi issiq va qurg'oqchil, yoz va qish oralig'ida haroratning katta o'zgarishi kuzatiladi. Bunday sharoitlar ma'lum mikroiklimni talab qiladigan evikani saqlash uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun, muvaffaqiyatli naslchilik uchun yopiq joylarda yoki ixtisoslashtirilgan to'siqlarda mos sharoitlarni yaratish kerak. Maymunjon – insoniga koni foyda bo'lgan kaliy, magniy kabi quvvatga boy reza meva. U asosan qumli tuproqlarda, tog' yonbag'irlarida, do'kondor va suv o'tkazuvchanligi yaxshi bo'lgan tuproq sharoitlarida hosil beradi.

Maymunjon ko'chatlarini yetishtirish bo'yicha qat'iy ilmiy tavsiyalar hali ishlab chiqilmagan. To'g'ri, o'tgan asrning 60-70 bu yil bir qancha ishlar qilingan, ammo ba'zi sabablarga ko'ra oxiriga yetib kelishi bilan qolib ketgan. Shu kunga qadar u shaxsiy tomorqa xo'jaliklaridagina yetishtirib kelinmoqda.

Ammo keyingi yillarda agrar sohada ilmiy-tadqiqot ishlariga alohida e'tibor beradi. tomonidan keldi. Chunonchi, Akademik Mahmud Mirzaev nomidagi Bog'dorchilik, uzumchilik, vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti olimlari xorijdan maymunjon navlarini yaratish, izlanishlar o'tkazmoqda.

Husniddin Berdialiev, Akademik Mahmud Mirzaev nomidagi Bog'dorchilik, uzumchilik, vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti: "Bu navning afzalligi – u yurtimiz iqlim

sharoitlariga mos keladi. Sovuqqa issiqqa hamda jazirama bilan ajralib turadi. Maymunjon tarkibiga boy. Bu reza mevani o'rganar ekanmiz, unda ko'p katta A, C, K boshqaruvi jiddiy e'tiborimizni tortdi.

Hozirda to'rtta navi introduksiya qilib ekilmoqda. Bir tupda 32 tagacha meva hosil qiladi. Mevasining vazni o'rtacha 9–12 gramm bo'lib, bitta tupdan o'rtacha 300–350 gramm hosil olish mumkin. Hosildorligi yuqoriligi barobarida saqlanadigan qobilligi ham yuqori – tabiiy sharoitda bir haftagacha davom etadi.”

Maymunjon navlarini ikkiga bo'lsa bo'ladi: bir marta hosil beruvchi an'anaviy navlar va remontant – ko'p bora hosil beradigan navlar. Reza mevaning remontant turlari asosiy issiqxonalarda etishtirishga mo'ljallangan.

Qoraqalpog'istonda evika yetishtirish qiziqarli va istiqbolli vazifa bo'lib, kompleks yondashuvni talab qiladi. Qishloq xo'jaligi texnologiyasining har bir jabhasiga to'g'ri e'tibor qaratilayotganda, yuqori mahsuldorlikka va evikning gullab-yashnashiga erishish mumkin, bu esa mintaqada qishloq xo'jaligining muqobil shakllarini rivojlantirishga yordam beradi.

Maymunjon shirin-nordon ta'mga ega rezavor meva bo'lib, uning ajoyib ta'mi hammaga yoqadi. Bundan tashqari maymunjon juda ham foydali mahsulot hisoblanadi: 2000 yil avval bu mevani qadimiy Gretsiyada dorivor vosita deb hisoblashgan. U quyidagi holatlarda yordam beradi:

- ✓ U chanqoqni bostirib haroratni tushuradi;
- ✓ U kasalliklardan so'ng organizmni tiklanishiga yordam beradi;
- ✓ Oshqozon-ichak tizimi faoliyatini yaxshilaydi;
- ✓ U asab tizimini mustahkamlaydi va xotirjam uxlashga yordam beradi;
- ✓ Fikrlash qobiliyati va xotirani mustahkamlaydi;
- ✓ Maymunjon o'zida ko'pgina antioksidantlarni saqlashi sabab ham, organizmdan zararli toksinlarni chiqarib tashlaydi;

Maymunjonni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar juda kam. Eslatmoq joizki, bu mahsulot allergiyani chaqirish ehtimoli ham yo'q emas. Bundan tashqari, u o'zida ko'p kislotani saqlashi sabab ham, uni ko'p iste'mol qilish yaramaydi.

Maymunjon vazn yo'qotish uchun ayni muddao. Maymunjon o'zida A, C, B guruh vitaminlari, mineral va to'qimalarni saqlashi sabab ham, ozishni xohovchilar uchun u ajoyib mahsulot sanaladi. Uning kaloriyasi kam bo'lishiga qaramay, u to'qlik hissini uzoq vaqtgacha ushlab turadi. 100 gramm maymunjonning ozuqaviy qiymati 31 kKalni tashkil qilib, 2 grammini oqsillar, 6.4 grammini uglevodlar va 0 grammini yog'lar tashkil qiladi.

Maymunjonni iste'mol qilishdan avval uni yuvish tavsiya qilinadi. Ammo shuni unutmangki, yuvilgan meva tez buziladi, shuning uchun ham uni iste'mol qilishdan biroz avvalgina yuvish zarur. Maymunjon sovutgichda 4 kungacha saqlanadi. Bunda uni qog'oz sochiq solingan konteyner ichiga bir qavat qilib terib chiqing, shunda ortiqcha suyuqlikni qog'oz o'ziga shimdirib, tez buzilishini oldini oladi.

2022- yanvar-sentabr oylarida Qoraqalpog'iston Respublikasida barcha toifadagi xo'jaliklar 38.2 ming tona meva va rezavorlar ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich yanvar 2021-nisbatan-sentabrga nisbatan 2,3% ga ko'p. Meva va rezavorlar yetishtirish ko'rsatkichlarini xo'jalik darajasi bo'yicha tahlil qilinganda, meva va rezavorlar ishlab chiqarish umumiy hajmidan 63,8% dehqon (shaxsiy ishlab chiqarish) xo'jaliklari hissasiga to'g'ri keladi.

Maymunjon XIX asr boshlarida Shimoliy Amerikada xonakilashtirilgan rezavor meva hisoblanib, Yevrosiyo qit'asining shimoliy qismida yetishtiriladi. Yetilib pishish davri iyun oyining oxiri, iyulning boshlariga to'g'ri keladi. Butasining mayda joyi – 1,5 metrni tashkil qiladi, uning tanasida tikanchalar mavjud. Barglari 3-5 bo'lakli va to'q yashil rangga ega. Ekilgandan so'ng 4-5 yilda hosilga keladi.

Mevasi kichik va dumaloq, ustki qismi to'q binafsha-qora rangga ega. Malina bilan hisoblaganda undan biroz kattaroq. O'rtacha og'irligi – 3-8 gramm. Mevasining ichida mayda urug'lari bor. Xushbo'y iforga ega bo'lsa-da, uning mazasi nordonroq va yoqimlili bilan ajralib turadi. Uy oziq-ovqat yetishtirishda bir buta og'irligi 4-8 kilogramm, sanoatda esa 15-20 kilogrammgacha hosil olish mumkin.

Maymun o'simligi yoki Ejiveka — soyabonlar oilasiga (Apiaceae) mansub ko'p yillik o't o'simliklari turkumi. U o'zining dekorativ xususiyatlari, noyob gullari va tikanli barglari bilan mashhur. Ekstremal iqlim sharoiti bilan ajralib turadigan Qoraqalpog'iston sharoitida bu o'simlikni muvaffaqiyatli yetishtirish alohida yondashuv va agrotexnik usullarni moslashtirishni talab qiladi.

Qoraqalpog'istonning iqlimi keskin kontinental, yozi issiq, quruq, qishi sovuq. Yozda harorat 45 ° C ga, qishda esa -10 ° C ga tushadi. Ushbu ekstremal sharoitlar agrotexnik tadbirlarni tanlash va qo'llashda e'tiborga olishni talab qiladi. Ejivekaning muvaffaqiyatli o'sishi uchun yaxshi drenaj bilan yaxshi yoritilgan joyni tanlash kerak. O'simlik quyoshli joylarni afzal ko'radi, u erda rivojlanish va gullash uchun etarli yorug'lik olinadi.

Ejiveka tuproqqa yuqori talablarga ega emas, lekin engil, yaxshi quritilgan tuproqni afzal ko'radi. Tuproqlari quruq va kambag'al bo'lishi mumkin bo'lgan Qoraqalpog'iston sharoitida ularning tuzilishini yaxshilash muhim ahamiyatga ega. Buning uchun drenaj va unumdorlikni yaxshilash uchun qum yoki organik o'g'it qo'shishingiz mumkin.

Ejiveka urug'ini bahorda tuproq harorati 10-15 ° S ga yetganda ekish mumkin. Niholni tezlashtirish uchun urug'larni 24 soat davomida suvga oldindan namlash tavsiya etiladi. Agar ko'chatlar ishlatilsa, ular oxirgi sovuqdan keyin ekilgan bo'lishi mumkin. O'simliklar o'sishi uchun etarli joyni ta'minlash uchun o'simliklar orasidagi masofa 20-30 sm bo'lishi kerak.

Ejiveka qurg'oqchilikka juda chidamli, ammo quruq davrda eng yaxshi o'sishi uchun muntazam sug'orishni talab qiladi. Ildiz chirishiga olib kelmaslik uchun ortiqcha sug'orishdan qochish kerak. Sug'orish o'rtacha bo'lishi kerak, ayniqsa yozda.

O'simlik kambag'al tuproqlarda o'sishi mumkin, ammo o'sish va gullashni yaxshilash uchun yiliga bir marta organik o'g'itlar yoki murakkab mineral o'g'itlarni qo'llash tavsiya etiladi. Buni bahorda faol o'sish boshlanishidan oldin qilish yaxshidir. Qurigan gullar va o'lik barglarni olib tashlash o'simlikning ko'rinishini yaxshilaydi va qo'shimcha gullashni rag'batlantirishi mumkin. Zararkunandalar va kasalliklardan himoya qilish: Ejiveka shira va o'rgimchak oqadilar kabi turli zararkunandalar tomonidan hujumga uchrashi mumkin. Ularni nazorat qilish uchun organik insektitsidlar yoki biologik nazorat usullaridan foydalanish mumkin. Kasalliklarni erta aniqlash uchun muntazam ravishda o'simliklarni tekshirish ham muhimdir. O'simliklarning zararlangan qismlarini olib tashlash va o'simlik qoldiqlarini tezda olib tashlash kasallikning tarqalishini oldini olishga yordam beradi.

Qishki harorat ancha past bo'lishi mumkin bo'lgan Qoraqalpog'iston sharoitida o'simliklarni sovuqdan himoya qilishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ildiz tizimini

muzlashdan himoya qilish uchun o'simliklar atrofidagi tuproqni mulchalashingiz mumkin. Shuningdek, namlikni saqlashga yordam beradi va tuproq haroratini barqaror qiladi.

Qoraqalpog'istonda "Ejiveka" maymun o'simligini yetishtirish agrotexnik usullarni mintaqaning ekstremal iqlim sharoitiga moslashtirishni talab qiladi. Muvaffaqiyatli yetishtirishning asosiy omillariga mos joy tanlash, tuproq tayyorlash, muntazam parvarish qilish, sug'orish va o'g'itlash, zararkunandalar va kasalliklardan himoya qilish kiradi. Ushbu usullarni to'g'ri qo'llash ejivekaning sog'lom o'sishi va manzarali gullashiga erishishga yordam beradi, Qoraqalpog'istonning o'ziga xos iqlimida chiroyli va barqaror ko'chatlar yaratadi.

References:

1. Q.H. Haydarov, Q. H.Hojimatov –O'zbekiston O'simliklari – Toshkent 1992.
2. V.Karimov, A.Shomahmudov – Xalq tabobati va zamonaviy ilmiy tibda qo'llaniladigan shifobaxsh o'simliklar – Toshkent 1993
3. www.ziyonet.uz
4. Buranova G, H. N. (2021). INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGETECHNOLOGIES. The Role of Vitamins in Health of Pregnancy Women.
5. Omid Safari 1, M. S. (2019). Dietary administration of ferula (*Ferula asafoetida*) powder as a feed additive in diet of koi carp, *Cyprinus carpio* koi: effects on hemato-immunological parameters, mucosal antibacterial activity, digestive enzymes, and growth performance. *Fish Physiol Biochem*.